

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ ЧЕРЕЗ ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОБЛЕМНЫЕ СЦЕНАРИИ И ПОИСК ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ

Н.Э. Шарипова

к.п.н., доцент кафедры узбекского и русского языков

Университета мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

nsharipova0404@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101365>

Аннотация. Настоящая статья затрагивает проблематику практико-ориентированного подхода в подготовке юристов и предлагает комплекс мер по ее совершенствованию. Центральным аспектом является формирование у обучающихся профессиональных компетенций через моделирование аутентичных профессиональных ситуаций.

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, юридическое образование, методические рекомендации.

Л.Н.Толстой писал: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памятью». В новых условиях профессионального образования эта мысль приобретает особую значимость: способность самостоятельно анализировать, выдвигать гипотезы и обосновывать решения становится ключевой компетенцией современного специалиста-юриста.

В последнее десятилетие юридическое образование находится в состоянии активной трансформации, обусловленной социально-экономическими вызовами, необходимостью интеграции в мировую образовательную среду и цифровизацией. Современные подходы к подготовке юристов все более ориентируются на практико- и проблемно-ориентированные методики, что находит отражение в нормативных документах и реальных образовательных практиках [4, с. 201; 1, с.23].

Проблемно-ориентированное обучение признается одной из наиболее эффективных технологий для развития профессионального мышления, познавательной мотивации и навыков самообразования [3, с. 242]. Оно направлено на формирование у студентов не только знаний, но и умений самостоятельно выявлять проблемы, анализировать неоднозначные ситуации, вырабатывать и аргументировать альтернативные решения – компетенции, востребованные в юридической профессии.

Современные исследования отмечают ряд проблем внедрения проблемно-ориентированного обучения в юридическом образовании. Среди них – недостаточная готовность части студентов к самостоятельной работе, дефицит

методической подготовки преподавателей, вызовы билингвального образования (особенно актуальные для регионов с многоязычной аудиторией, в том числе для узбекоязычных студентов), а также нехватка цифровых ресурсов и тренинговых площадок для апробации методик [1 с. 25].

Актуальные методические рекомендации в 2023-2025 гг. включают:

- активное применение кейс-методов в рамках юридических дисциплин и языковой подготовки, когда обсуждение правовых коллизий ведется на русском языке, с привлечением реальных и смоделированных ситуаций;
- организацию деловых и ролевых игр (например, имитация судебного процесса, юридических консультаций, медиации), что способствует формированию правовой коммуникации и развитию навыков публичных выступлений;
- вовлечение студентов в работу юридических клиник, онлайн-проектов, симуляционных тренингов (в том числе дистанционно);
- сочетание индивидуальной и групповой работы, рефлексивных заданий, дискуссий и дебатов как эффективных инструментов развития самостоятельности с одной стороны и командного взаимодействия с другой;
- конструирование индивидуальных образовательных траекторий на основе смешанных и дистанционных форм обучения, что особенно значимо для билингвальных студентов, не всегда обладающих одинаковым уровнем академического русского;
- более интенсивное использование цифровых платформ для анализа юридических текстов, подготовки процессуальных документов, самостоятельной работы с законодательной базой на русском языке.

В условиях преподавания русского языка студентам-юристам особое значение приобретает интеграция языкового и профессионального компонентов. Эффективными признаны такие методы, как моделирование речевых ситуаций для судебной речи и деловой переписки, практика составления исковых заявлений, аналитических справок, апелляций, ведение дебатов и обсуждений на правовые темы. Результаты последних исследований подчеркивают: развитие языковой грамотности, аргументированности и стилистической гибкости возможно только при предъявлении студентам комплексных проблемных задач с обязательной последующей рефлексией, самооценкой и командным анализом [4, с. 203].

Следует отдельно выделить специфику работы с билингвальными студентами, для которых русский язык – не родной, а язык обучения. Для успешного формирования компетенций рекомендуется:

- поэтапное усложнение языковых и юридических заданий,

- активное разъяснение правовых терминов с учетом национально-правовых особенностей,
- использование сравнительных таблиц и кейсов, отражающих различия в юридических категориях и традициях,
- постоянное обращение к рефлексивному анализу трудных моментов,
- создание доброжелательной атмосферы, поощряющей вопросы, поиски и ошибки как необходимую составляющую обучения.

Для актуализации данных методик на практике нами успешно применяется:

- комплекс ролевых и деловых игр – «Суд над историческим персонажем», «Арбитражная комиссия», «Экологическое правонарушение», «Кто станет магистром права?», в рамках которых студенты не только используют юридическую лексику на русском языке, но и приобретают навыки публичной аргументации, критического мышления, самоанализа и обсуждения альтернативных точек зрения;

- анализ правовых и этических дилемм, подготовку и защиту письменных работ, эссе на темы «Возможные пути к правовому государству», «Свобода и ответственность»; студентам предлагается самостоятельно подбирать и комментировать цитаты классиков, анализировать их применимость в юридической речи, разбирать типичные ошибки стилового и терминологического плана;

- проектирование и проведение тематических викторин, конференций, круглых столов и дебатов на самые острые и актуальные темы современной юриспруденции («Экстремизм – чума XXI века», «Могут ли быть права без обязанностей?», «Право на труд: миф и реальность?»), что формирует у студентов гибкое правовое и языковое мышление, актуализирует учебную мотивацию и заинтересованность.

В заключение, проблемно-ориентированное обучение на юридическом факультете, интегрированное с развитием языковой грамотности и коммуникативной компетенции, способствует формированию конкурентоспособного выпускника, способного эффективно взаимодействовать в многоязычной профессиональной среде, осуществлять анализ сложных правовых ситуаций, вести публичные и письменные коммуникации на русском языке. Новые методики, подкрепленные рефлексией, работой с цифровыми ресурсами, а также учетом билингвальных и межкультурных особенностей, отвечают актуальным требованиям современного образования и профессионального рынка.

Литература

1. Клещенко Д.А. Проблемно-ориентированное обучение как фактор успешности реализации концепции «Образование через всю жизнь» // Международный научный журнал «Вестник науки» №6(51), Т.2, 2022. – С. 23-27.
2. Рапацевич Е.В. Инновации в образовании: роль информационно-технологической среды // Успехи современного естествознания. – 2013. № 10. – С. 86-88.
3. Фоминых Н.Ю., Дементьев А.С. Развитие конкурентоспособности юристов в системе ДПО // Педагогический журнал. – 2023. – Т. 13. № 6А. – С. 242-249. DOI: 10.34670/AR.2023.81.17.006
4. Хабалев В.Д. Проблемы практико-ориентированного обучения при подготовке юристов и пути их решения // Научный журнал «Педагогические исследования». – КиберЛенинка, 2025, – С. 201-205.